

ЭПИК АСАРЛАРИНИ ЎРГАНИШ УСУЛЛАРИ

Юсупов Конысбай Абылович

Қорақалпоқ давлат университети профессори,
педагогика фанлари доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7111598>

Аннотация: Литературоведчесий анализ художественных произведений, включённый в учебную программу повышает интерес учащихся общеобразовательных школ, профессионально технических колледжей и академических лицеев к литературе. Мир образов каракалпакской литературы богат и разноцветен. В нем особо выделяются образы исторических личностей. Причина этого заключается в том, что писатели, чтобы выразить народный характер, национальные и гуманистические идеи, часто обращались к историческим личностям.

Ключевые слова: процесс урока, литература, литературовед, поэзия, поэма, образ, творчество, стиль, метод, жанры, обучение, разбора художественных произведениях, дидактический анализ.

Улыўма билим беретугын орта мектеп, кәсип өнер колледжи ҳәм академиялық лицейлерде прозалық, лирикалық ҳәм драмалық шығармаларды бағдарламада көрсетилген саатлардың көлемине муўапық үйрениў, сондай-ақ оқыўшыларға әдебий шығармалар бойынша төмендеги талап дәрежесинде оқытыў зәрүр:

- прозалық, лирикалық ҳәм драмалық шығармалар бойынша оқыўшыларға тийкарғы тәлим-тәрбия бериў, олардың илимий ой-өрисин раўажландырыў;
- прозалық, лирикалық ҳәм драмалық шығармаларда сүүретленген дәўирдиң характерли белгилерин үйретиў;
- үйренилген шығармалардағы баслы образлардың өзгешеликлерин ҳәм әҳмийетин үйретиў [1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.].

Прозалық шығармаларды оқытыў арқалы оқыўшыларда төмендегише билим көнликпелерди үйретиў ҳәм қәлиплестириў зәрүр:

- Көркем шығарманың форма ҳәм мазмун бирлигинде өзлестириўин, шығарманың жанрлық түрин, шығармада қойылған тийкарғы машқаланы анықлай алыў;
- Сюжет, композиция элементлерин, образлар дүньясы ҳәм көркемлик идеялық әҳмийетин билиўди үйретиў ең әҳмийетли методикалық мәселелерден болып табылады.

Бағдарламада берилген прозалық шығармалардың оқытылыў методикасына дыққат аўдарып, бул жанрлардың оқытылыўындағы

өзгешеликлер, сабақ типлери, интерактив усыллардың түрлеринен пайдаланыу мәселелерин билиу керек. Сондай-ақ, прозалық шығармаларды оқытуу методикасының өзгешеликлерине тоқтап, әдебий шығармаларды дидактикалық таллау, көрсетпели қураллар менен оқытуу усыллары хәм сабақтан тыс жумыслар арқалы үйрениу сыяқлы методикалық мәселелерге тоқтап өтеміз [11.12.13.14.15.16.17.18.19.].

Қарақалпақ әдебиятынан берилген прозалық шығармалардың оқыушылар тәрeпинен мазмунын өзлестирiu хәзирги заман методикасындағы ең әхмийетли мәселелердиң бири болып есапланады. Өйткени, көркем шығармаларды класста оқыу, үйрениу арқалы оқыушы әдебий билим, әдеп-икрамлық хәм эстетикалық тәрбияға ийе болады. Демек, қарақалпақ әдебияты бағдарламасында берилген прозалық шығармалардың мазмунын өзлестирiu, билим хәм тәрбия алыудың баслы шәртлеринен бири болып турады. ХХ әсир қарақалпақ әдебияты бағдарламасында берилген әдебий шығармалардың түрлери бирдей емес. Бағдарламада берилген Ә.Өтепов, С.Мәжитов, Қ.Әуезов, М.Дәрибаев, Н.Дәуқараев, С.Хожаниязов, И.Юсупов, Т.Қайыпбергенов, С.Бахадырова хәм И.Қурбанбаевлардың көркем шығармалары хәрқыйлы жанрларға қурылған.

Усы көз қарастан жазыушылардың прозалық шығармаларын өз алдына жанрларға бөлип үйренсек мақсетке мууапық болып есапланады. С.Мәжитов, Н.Дәуқараев, М.Дәрибаев хәм Т.Қайыпбергеновтың гүрриңлерин оқыушыларға хәрқыйлы усыллар менен үйретиуе болады. Гүрриңлерди оқыушыларға үйретиу барысында мына мәселелерге дыққат бөлиуимиз зәрүр: гүрриңлердиң темасы хәм идеясы, сюжети, композициясы хәм қахарманлары, тили хәм көркемлиги, тәрбиялық әхмийети.

Повестьлер бойынша оқыушыларға түсиндиргенимизде бирқанша методикалық шеберлик талап етиледи. Сонлықтан, жазыушылардан М.Дәрибаевтың “Мыңлардың бири”, Т.Қайыпбергеновтың “Муғаллимге рахмет”, “Секретар”, “Сууық тамшы” хәм С.Бахадырованың повестьлерин оқыушыларға үйретиу жууапкершиликли мәселелерден есапланады[20.21.22.33.24.25.26.27.28.29.30.].

10-11-класс хәм академиялық лицей оқыушылары арналған әдебият бағдарламасында берилген Т.Қайыпбергеновтың романларын оқытуу арқалы дәуир хәқыйқатлығы, қахарман образлары, сюжет хәм шығарманың көркемлиги хәққында оқыушыларға сабақ барысында терең

түсиниклер бериу керек. Бул мәселе бойынша «қарақалпақ әдебиятының муғаллими көркем шығарманың мазмунын өзлестіріуде баслы элементлерди нәзерде тутса болады» – деп профессор Ә.Пахратдинов дурыс атап көрсетеди. Сонлықтан көркем шығарманың мазмунын хәм оның идеялық бағдарын билиу, шығарманың сюжети хәм оның атқаратуғын хызметин анықлау, көркем шығарманың қахарманларының характерлерин түсиниу хәм толық ашыу, қахарманлардың портретлерин белгилеу, ондағы жағдайларды, пейзажды шығарманың айырым көркемлик детальларын билиу, көркем шығармадағы образлар дүньясын анықлау, көркем шығарманың композициялық қурылысын ашып бериу керек. Хәқықатында да прозалық шығармаларды үйрениу ұазыйпасы әдебиятшы муғаллимлерди тереңнен излениуге ийтермелейди. Сабақ барысында прозалық шығармаларды таллау ушын дәслепп төмендеги методикалық машқалаларды шешиу ортаға қойылады:

- Оқыушылардың жас өзгешеликлерин есапқа алып материалларды таллау;
- Оқыушылардың прозалық шығармаларды оқыуға қызығыушылығын арттыруу;
- Шығарманы дидактикалық таллау барысында сюжет, композиция, көркем образлар хәм көркемлигин билиу керек [31.32.33.34.35.36.].

Бул талаптарды сабақ барысында бағдарламада берилген көркем шығармаларды таллау арқалы әмелге асыруу мүмкин. С.Мәжитовтың гүрриңлерин таллау ўақтында дәретпениң жанрлық хәм тематикалық өзгешеликleri түсиндириледи. Жазыушының дәслеппки гүрриңлеринде фольклорлық мазмунның басым келиуи хәм үгит-нәсият үлгисинде жазылыуына қарамастан, хәзирги дәуир қарақалпақ прозасының пайда болыуы хәм қәлиплесиуинде әхмийетли орын тутады. Оның гүрриңлериниң тематикасында жасы үлкенлерди хұрмет етиу, жас әўладқа ғамхорлық көрсетиу, мийнетти қәдирлеу мәселелери сәўлеленген. Оқыушыларға М.Дәрибаевтың прозалық шығармаларын таллау ең әхмийетли мәселелерден есапланады. Оның «Ис үстинде», «Үш батырдың анасы», «Атыздағы әңгиме», «Алтын жүзик» усаған прозалық шығармалары тәрбиялық әхмийетке ийе. Гүрриңлеринде адамгершилик, мийнет сүйиушилик, ҳадаллық, хәқықатлық, ўатанға сүйиушилик мәселелери сүүретленеди. Оқыушылар жазыушының «Мыңлардың бири» повести бойынша таллау жасағанда, бириншиден, дәретпениң темасы, ўақыялары, сюжети, образларына дыққат аўдарыуы керек. Екиншиден,

жазыўшының шеберлиги, көркемлеў қуралларын пайдаланыў шеберликтери, тили ҳаққында түсиник берилсе мақсетке муўапық болады. Шығарманың дәслепки бети «Айралық» деген тема менен ашылады. Оқыўшыларға теманы таллаў барысында төмендеги сораўларды берип барған мақул:

- «Мыңлардың бири» повестинде қандай ўақыялар сўўретленген?
- Ўақыяларда қахарман образлары ушыраса ма?
- Дөретпениң сюжети қандай ўақыяларды өз ишине қамтыйды?
- Мийригүл образына сыпатлама бериң;
- Ерполат пенен Мийригүл арасындағы диалоглар қалай берилген?
- Ержан сыйпаң образына сыпатлама бериң;
- Шығарманың баслы қахарманларына таллаў жасаң.

Оқыўшыларға шығармадағы ўақыялар жүдә қызықлы. Тили жеңил, оқыў ушын қолайлы. Бул дөретпе жасларды ата-бабаның басып өткен тарийхын тереңнен билиўге, адамгершиликке, жақсылыққа, хўжданлыққа тәрбиялайды.

Қарақалпақ әдебияты бағдарламасында Ж.Аймурзаевтың прозалық шығармаларын үйрениў ушын белгили саатлар ажыратылған. Бунда жазыўшының «Жетимниң жүреги» повести бойынша таллаў жүргиземиз. Дәслеп шығарманың сюжети, образлары туўралы түсиник бериледи. Шығарманың мазмунында автордың балалық жылларынан баслап, жас өспиримлик ҳәм жаслық жылларына шекемги дәўир ўақыялары көркем сўўретленеди. Шығармада жазыўшы туўған анасынан айырылып, соңынан асырап алған анасы Жәнигүлден де жети жасында айра түсип басқалардың ғамхорлығына мүтәж болып, жетим қалады. Нәтийжеде оны интернатқа жибереди. Солай етип, бул дөретпе жазыўшының басып өткен қыйын ҳәм машақатлы өмирин қысқа сўўретлеген. Таллаў барысында оқыўшыларға айырым сораўлар берилгени мақул болады.

1.Сизлер Ж.Аймурзаевтың «Жетимниң жүреги» повестин оқып шықтыңыз ба?

2.Повестьте қандай ўақыялар сўўретленген?

3. Шығарманың қандай тәрбиялық әҳмийети бар?

Буған оқыўшылар таллаў ўақтында былайынша жуўап береді: Дөретпениң тәрбиялық әҳмийети жүдә үлкен. Бул дөретпе жасларды өткендеги тарийхты билиўге, қыйыншылықты жеңе билиўге тәрбиялайды.

Буннан кейин Ж.Аймурзаевтың «Келин» гүрриңине таллау исленеди. Жазыушының «Келин» гүрриңи дәслеп оқыушыларға түсиндирилип бериледи. Оқыушы дәретпениң мазмуны, сюжети, образлары менен тереңнен танысып шығады. Таллау барысында хәрбир образға кең түсиник бериледи. Олардың образлары жәмийетлик орталық пенен байланыслы ашып бериледи. Сонлықтан, образларға төмендеги бағдарда сыпатлама берген мақул. Сыпатлама беріу барысында шығарманың сюжети де ашып көрсетиледи. Дәулетмурат көпшилик жигитлер қатары фронтқа кетеди. Ол аяғынан оқ тийип жараланады. Солай етип жазыушының «Келин» гүрриңин таллау арқалы оқыушылардың халықлар дослығы, миллий психология, үрп-әдетлер, адамгершилик, әдеп-икрамлылық, тазалық, иззет-хұрмет мәселелерине түсиниги артады. Олардың пикирлесіу қәбилети тыянақлы хәм избе-из болады. Өз бетинше пикирлеу қәбилетин рауажландырып барады.

Оқыушыларға ХХ әсирдің 70-90-жыллардағы қарақалпақ прозасын, роман-диалогия, роман-трилогия хәм роман-эпопеяларды үйретиу ең зәрүрли методикалық мәселелерден есапланады. Тилекке қарсы 2018-жылы дүзилген қарақалпақ әдебиат пәни бағдарламасында прозалық шығармалар аз берилген. Солардан Т.Қайыпбергенов, И.Қурбанбаев, С.Бағадыровалардың прозалық шығармаларынан үлги ретинде айырым роман хәм повестьлерин киргизген. Бул әдебий материаллар қарақалпақ прозасын үйрениу ушын жеткиликсиз. Оқыушыларғ зәрүр болған қарақалпақ прозасы тарийхында салмақлы орны бар бағалы дәретпелер бағдарламада берилмеген. Усы қарастан айырым прозалық дәретпелерди жұмысымызда дидактикалық хәм филологиялық жақтан таллап өтемиз.

Қарақалпақ прозасында орны бар Т.Қайыпбергеновтың "Қарақалпақ қызы" роман-диалогиясы, "Қарақалпақ дәстаны" роман-трилогиясы, К.Мәмбетовтың "Посқан ел" хәм "Түркстан", Ш.Сейитовтың "Халқабат" роман-тетралогиасы, К.Каримовтың "Аға бий" роман-тетралогиасы, "Уллы Дашт бөрилери" романларының мазмуны, сюжети, композициясы, көркемлиги хаққында оқыушыларға қосымша тереңнен түсиндирип өтиу керекли методикалық мәселелердің бири. Бул дәретпелерди оқыушылар тереңнен билмесе, онда олар қарақалпақ прозасының рауажланыу бағдарына улыума түсинбей қалыуы мүмкин. Сонлықтан изертлеу жұмысымызда бул мәселеге айрықша тоқтап өтемиз.

Белғили жазыушы Т.Қайыпбергеновтың романлары, олардағы сюжет хәм конфликт, композиция және әдебий қахарман образларын ашып беріу

шеберлигине қатнаслы мәселелер бойынша бирнеше мақала хәм изертлеу жұмыслары жазылды. Сондай-ақ сюжет хәм конфликт, композицияның базыбир теориялық мәселелери де қарақалпақ прозасы мысалында арнаўлы изертленип, монографиялар жәрияланды. Бул мағлыұматларды оқыўшыларға түсиндириў зәрүр хәм оның әҳмийети үлкен. Бириншиден, 10-11-класс хәм академиялық лицей оқыўшылары дәретпелердиң көркемлиги, эстетикалық дәрежеси, ўақыялардың тереңлиги, көлемли эпикалық түрде баянланыўы хәм олардың тарийхий дәўирлер шараяты менен қаҳарманлар образы, қаҳарманлар психологиясы ҳаққында кең түсиник алады. Екиншиден, белгили жазыўшылардың прозалық дәретпелерин қызығып оқыўға ҳәрекет етеди. Соның ушын жазыўшы К.Мәмбетовтың прозалық шығармаларын оқыўшыларға былайынша түсиндириў мақсетке муўапық болады:

К.Мәмбетовтың «Бозатаў» романын оқыўшыларға түсиндириў барысында дәретпедеги ўақыяларға хәм қаҳарман образларға айрықша дыққат аўдарылады. Романның сюжетинде XIX әсирдеги қарақалпақ халқының басынан өткерген тарийхий шараят, тарийхий шынлық, сол әсирдиң ортасындағы Бозатаў ўақыясының келип шығыў себеплери, Қутлымурат инақ, Мухаммед Пана хан, Қулман бий, Сейдмухаммед ханның хәм Атамурат ханның образларына қатнаслы ўақыялар, қыз салығы хәм тағы басқа көринислер тарийхий фактлерге сәйкес сәўлеленген. Тема түсиндирилип болғаннан кейин сабақ барысында оқыўшыларға төмендеги сораўлар бериледи:

1. Романда қаҳарман образлары қалай ашылған?
2. Романда берилген Қудайберген образына сыпатлама бериң.
3. Дәретпеде жаўгершилиқ темасы қалай сүўретленген?
4. Романда тойға қатнаслы ўақыялар қалай баянланған?
5. Шығармада түркмен жигити Байрамның образы қалай баянланған?

Биринши сораўға оқыўшылар былайынша жуўап береді:
«К.Мәмбетовтың «Бозатаў» романында ўақыялар кең берилип, ондағы образлар тарийхий ўақыяларға қатнаслы ашылған. Дәретпеде берилген Қутлымурат инақ, Мухаммед Пана хан, Қулман бий, Сейдмухаммед хан хәм Атамурат хан образлары турмыс ўақыяларына, халық турмысына байланыслы ашылып барылады.»

Екинши сораўға оқыўшылар былайынша жуўап береді: К.Мәмбетовтың «Бозатаў» романында Қудайберген деген жигит досты Сейтим менен бирликте Қулманбийдиң үгитине ерип Қутлымурат инақты өлтиреді. Бирақ Қулман бий өз ўәделерине опадарлық етпей, сыры ашылып қалыўдан қорқып, инақты өлтиргенлердиң бири Сейтимди бир ақшамда жоқ етип жибереді. Жигиттиң өли денеси ғана табылады. Ендиги гезек өзиники екенлигин Қудайберген анасының пикирлери арқалы сезип Қоңыраттан қашып кетеді. Ол енди жүдә алыста, Әмиўдәрья бойындағы Шарлаўық деген жерге барып, Айтмурат дарғаның ғамхорлығында жасырынып күн кеширеді. Аңшылық исте оған Петр деген орыс жигити Мойнақтан Әмиўдәрья арқалы келип, мылтық хәм оқ дәри, пытыра т.б. әкелип берип турады, есесине балық, аң-қырғаўыл т.б. алып кетеді. Соның арасында Қоңыратта жалғыз қалған анасы Өтебийке кемпир де баласы отырған, жасаған жерин излеп таўып келеді. **Үшинши сораўға жуўап:** К.Мәмбетовтың «Бозатаў» романында ўақыялар қызықлы берилген. Әжинияз бенен Сейтжан Хожелиге кеткенде аўылды жаў шаўып, Бийбижамал, Гүлбийке, Хұрзадалар жолын таўып қашып кетип, Шарлаўықтан шығады. Соңынан олардың барлығы жыйналып қәдимги тарийхта айтылып жүрген Қыйсық Порқандағы Бозатаў қорғанына жыйналады. Оған орыс жигити Петр де Қудайбергенди излеп келеді. Орысты неге дәрўазадан киргиздиң деген шаўқым да көтериледи.

Төртинши сораўға жуўап: Бозатаўға түркмен жигити Байрам да келеді. Ол қарақалпақ қызы Жумагүлге қосылыў тойы күни таң ата Бозатаўды жаў шабады. Бул ўақыяларды жазыўшы мынадай усылда баянлайды: «Бүгин Бозатаўда үлкен той болып атыр. Қарақалпақлардың еркинлик ушын гүресине шын жәрдем берип атырған Байрамдурдыны Қәдирибеттиң қызы Жумагүл шынында да жақсы көрип қалған еди. » [143; 170 б.]. Тойдағы көринис былай бериледи: «Усылайынша Бозатаўдың халқы бүгин таң атқанша тик аяғынан турып уйықламады. Түни менен қонақ күтиў, ойын-заўық пенен болған халық, азмаз көз илиндирип алыў ушын таң алдында ғана төсекке жатқан еди.» [143; 172 б.].

Бесинши сораўға жуўап: Мәселен, бул романда түркмен жигити Байрамның тәғдириниң дәслепки басқышлары, оның анасының намысын аяқ асты еткени, әкесин атып таслаўы, сөйтип ҳаяллыққа алып барған қарақалпақ қызын қутқарып, жиберийи, бирақ кейнинен әкесиниң шериклери, түркмен сәрдарларының бири келип оны нөкерликке алып

кетиуи, соңынан оның атланысқа қатнасыуы, және бир Жумагүл деген қарақалпақ қызын жауызлықтан, намысын төгиуден қутқарып, кейин оған үйлениуи исенимли сүүретленеди. Жазыушының шығармаларында сюжеттиң раўжланыуы менен конфликттиң шийеленисиуи хәм шешилиуи бирден тезлесип, оқыушылар күтпеген халатқа келип қалатуғын ўақыялар болады.

Оқыушыларға жазыушының баянлау ұсылын түсиндириу керек. Оларға дөретпедеге образларға сыпатлама бериу арқалы ўақыяларды түсиндириу пайдалы. Буннан басқа К.Мәмбетовтың «Бахтың болсын, Арыўхан!» повестин оқыушыларға түсиндириу муғаллимнен методикалық шеберлик талап етиледі. Бириншиден, хәрбир оқытыушы көркем текстти толық оқып шығыуы керек. Екиншиден шығарманың сюжети, қахарман образларын мысаллар арқалы ашып бериуи зәрүр. Шығарма қысқа сюжетке хәм қызықлы ўақыяларға қурылған. Ондағы ўақыялар жаслар турмысынан алынып, дөретпеді әдеп-икрамлылық, хадал мухаббат мәселелери орын алған.

Дөретпениң сюжетинде мухаббатқа қатнаслы қызықлы ўақыялар берилген. Оқыушыларға Кәрим образына қатнаслы ўақыяларды түсиндириу керек. Дөретпедегі хәрқыйлы ўақыялар, Кәримниң Арыўхан менен ушырасыуы, жигитти көргенде қыздың қатты албырап қолындағы шийше ыдыслы қатығының да жерге түсип шыл-пәрше болыуы, өз үйинде қыздың бирден аўырдым деп жатып алыуы хәм тағы басқалардан тысқары Арыўханның күнделиги бул ўақыялардың, яғнай қыз мухаббатының өзгериуи терең сырын ашады хәм ол сюжет логикасын да тастыйықлайды.

Оқыушылар және де қызды Орынбай деген жигит хийле менен қолға түсиргенин, қыздың зорлыққа ушырауы, Арыўханның енди хадал мухаббаты, хұжданы таза хәм ақыллы жигит Кәрим менен турмыс қурыуға намысы шыдамайды. Бул жағдайды ол жигитке жазған хатында түсиндирип айта алмаған, ол айтыуы да қыйын нәзик нәрсе екени түсиникли болса керек. Арыўханға байланыслы аянышлы ўақыялар хәм көринислер лицей оқыушыларына адамгершилик, хадаллық хәм опадарлық сезимлерин үйретеди. Бул мәселелерди мысаллар арқалы түсиндириу зәрүр.

Мектеп хәм академиялық лицей оқыушылары жазыушының шеберлигин, болған ўақыяларды қыздың күнделик дәптери формасында берип орынлы баянлағанын түсинип барады. Оқыушыларда көркем

шығарманың усы күнделік дәптер, хат, ядқа түсириў, қыймыл-қозғалысларды сүүретлеў сыяқлы формалары негизги сюжеттеги бирден күтилмеген бурылысты яғный ўақыялардың кескин драматизмге ениўин исендирип дәлиллеўге хызмет еткенин аңлап жетеди. Соңғы жыллары қарақалпақ прозасындағы жаңалықларды, әдебий сүүретлеў усылларын, күтилмеген ўақыялар негизинде сюжет хәм қаҳарманлар минез-құлқын сәўлелендириў бир тенденцияға айланып баратырғанын оқыўшылар тереңнен түсинип, бул мәселеге әдебиятшылардың орынлы пикир билдирип атырғанын, айырым жазыўшылардың жетискенлик хәм кемшиликлерин де аңлап жетеди. Сонлықтан хәрбир көркем шығарманы шеберлик пенен таллап, оқыўшыларға қызықлы хәм тәсирли түсиндириў тийис.

Улыўмаластырып айтқанда, бул таллаўлардан келип шығатуғын жуўмақ оқыўшылар сюжет, тарийхый шараят хәм қаҳарманлар психологиясы өз-ара сәйкес келетуғынын билип, олар өз турмыслық, тарийхый хәм логикалық исенимлигине ийе болады. Бул қаҳарманлар образының тәсиршеңлиги жас әўладтың тәрбиясына унамлы тәсирин жасайды. ХХ әсирдеги қарақалпақ прозасында қунлы дәретпелер жүзеге келгенин оқыўшылар тереңнен түсинип барады.

Әдебиятлар:

1. Юсупов К.А. Методика преподавания каракалпакской литературы. – Ташкент: Сано-стандарт, 2018. – Стр.336.
2. Юсупов К.А. Методика преподавания каракалпакской литературы в академических лицеях. (монография). – Нукус: Каракалпакстан, 2019. – Стр. 112
3. Yusupov K.A. Scientific and theoretical foundations of teaching Karakalpak literature at academic lyceums // Journal of Critical Reviews. (ISSN 2394-5125). – Vol 7, Issue 7, 2020. №1.-P.P.349-354. (<https://www.scopus.com /sourceid / 21100920227>.)
4. Yusupov K.A. Methods of teaching literary material at academic lyceums according to the program // *Academicia. An International Multidisciplinary Research Journal (India)*. (ISSN: 2249-7137). – Vol. 10 Issue 5, 2020. – P.P. 1628-1634 (Impact Factor: SJIF 2020= 7,13).
5. Yusupov K.A. Curricula for teaching karakalpak literature. // *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal* <https://saarj.com>. *Academicia* ISSN: 2249-7137 Vol. 11, Issue 5, May 2021, Стр. 1069-1074. Impact Factor: SJIF 2021 = 7.492, 10.5958/2249-7137.2021.01525.1

6. Yusupov K.A. Scientific and methodological problems of studying karakalpak literature. //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR) <https://www.tarj.in>. ISSN: 2278-4853 Vol 10, Issue 5, May, 2021. Стр. 585-590. Impact Factor: SJIF 2021 = 7.699. 10.5958/2278-4853.2021.00451.1
7. Yusupov K.A. Problems of artistic psychologism in Karakalpak prose. Philosophical Readings XIII.4 (2021), pp.2054-2060.2054 10.5281/zenodo.5584439. Info@philosophicalreadings.org
8. Юсупов К.А. Научно-методических основы преподавания каракалпакской литературы. Internaional Scienfiic Jounal Theoretical & Applied Science p-ISSN: 2308-4944 (print) e- ISSN:2409-0085 (online) Year: 2021 Issue: 11. Pp. 362-371. <http://T.Science.org>.
9. Yusupov K.A. Teaching students the metods of artistic depiction in Karakalpak prose. // Journal of Hunan University (Natural Sciences). Vol. 49. No.04.April 2022. Page - 590-603.
10. Yusupov K.A. Learning Discussing the Epic Novels. // Eurasian Journal of Learning and Academic Teahing. Volume 7 I March 2022. Page - 26-30. ISSN: 2795-739X. (<https://geniusjournals.org/index.php/ejlat/issue/view/74>)
11. Юсупов К.А. Обучение основам письменной речи учащихся. // «PEDAGOGS» innernational research journal. Volume-7, Issue-1, April-2022. – Стр. 176-181. www.pedagoglar.uz.
12. Yusupov K.A. Theortical foundations of teaching Karakalpak literature // GALAXY international interdisciplinary research journal (GIIRJ). ISSN (E): 2347-6915. Vol. 10, Issue 5. May, (2022). PP. – 210-216.
13. Юсупов К.А. Педагог шайыр лирикасы ҳам тәлим-тәрбия мәселелери // Ilim ha'm ja'miyet. Нукус давлат педагогика институти журнали. – Нукус, 2021. – №4. – Б. 100-102. (13.00.00. №3)
14. Юсупов К.А. Развитие устной культуры учащихся на уроках литературы // Til va adabiyot ta'limi. – Тошкент, 2022. – №1. – Б. 70-71
15. Yusupov K.A. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida qoraqalpoq adabiyotini o'qitish masalalari// Til va adabiyot ta'limi. – Тошкент, 2022. – №2. – Б. 17-18
16. Юсупов К.А. Қосық теориясын арнаўлы изертлейўши алым.. /Инсан қәдири – инсанлар қәлбинде. (илимий, илимий-публицистикалық ҳам публицистикалық мақалалар топламы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2022, –151-159- бб.
17. Юсупов К.А. Еркин қосық-қарақалпақ поэзиясында жаңалық па? «Шымбай ҳаўазы» газетасы, 1991, 27-декабрь, №104 (7030).

18. Юсупов К.А. Әдебиятты оқытыудың усыллары. «Еркин Қарақалпақстан» газетасы, 1992, 28-февраль, №199-200 (16119)
19. Юсупов Қ. Бердақ шығармаларын үйрениуде конференция сабақ түринен пайдаланыу. Түркий халықлар әдебиятының гейпара мәселелери (Илимий мийнетлер), Нөкис-2004. –Б. 30-32.
20. Юсупов Қ. Академик лицейларда Ажиниёз лирикасини ўқитишда кластер методини қўллаш. «Педагог кадрлар малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлашнинг замонавий шаклларини жорий этиш муаммолари», (Илмий –амалий конференцияси материаллари), Тошкент, 2009. 284-285.
21. Юсупов Қ. Академик лицейларда Ажиниёз лирикасини ўқитишда бурчаклар методи билан ўрганиш. «Олий ва касб-хунар таълими тизимида профессор-ўқитувчиларнинг малакасини ошириш жараёнини такомиллаштириш муаммолари», (Илмий –амалий семинар материаллари), Бухоро, 14-15-май, 2009. 133-136.
22. Юсупов Қ. Көркем шығармалардың мазмунын үйрениу методикасы. Миллий идентивлик ва оммавий ахборот воситалари. (Илмий мақолалар тўплами), Т. : «Юрист –медиа маркази», 2009. 48-51.
23. Юсупов Қ. И.Юсупов поэзиясын оқытыу усыллары. «НМПИ илим билимлендириу ҳәм тәрбия мәселелерин раўажландырыудағы орны», (Республикалық илимий-теориялық конференция материаллары), Нөкис, «Қарақалпақстан», 2010, 185-187.
24. Юсупов К.А. Әдебияттаныу илиминиң жан күйери еди... Илим ҳәм әдебияттың машақатлы жолларында. (илимий-әдебий ҳәм еске түсириулер), Нөкис, 2012, 70-73.
25. Юсупов К.А.. Кәсип өнер коллежлеринде Т.Қайыпбергеновтиң «Көздиң қарашығы» романын үйрениу усыллары. Илимий топлам (Магистрантлар ушын), Нөкис-2012. –Б. 93-94.
26. Юсупов К.А. М.Сагидуллаев. «Академиялық лицейлерде ертеклерди машқалалық лекция түри менен оқытыу. Хәзирги филология илимлериниң әҳмийетли мәселелери. (Республикалық илимий-теориялық конференциясы мақалалар топламы, 2-бөлим), 2013жылы, 73-75.
27. Юсупов К.А. «Т.Қайыпбергеновтиң «Қарақалпақ қызы» романында пейзаж ҳәм қахарман образы». Хәзирги филология илимлериниң әҳмийетли мәселелери. (Республикалық илимий-теориялық конференциясы мақалалар топламы, 1-бөлим), 2013жылы, 76-80.

28. Юсупов К.А. Академиялық лицейлерде Айдос бий образын үйрениу. (Айдос деген уллы киси.). Бердақ миллий мәдениятымыздың байтереги. (Илимий топлам, Нөкис, «Билим», 2013, 24-26.)
29. Юсупов К.А. Әдилбай Қожықбаев-қарақалпақ әдебиятын изертлеуши. «Әдебиятшы - алым хәм устаз» ҚМУ, Нөкис, 2014, 125-133.
30. Юсупов К.А. Әжинияз шайырдың лирикасын оқытыуда интерактив методлардың қолланылыуы. «Қарақалпақ әдебиятының жарық жұлдызлары». (Илимий мақалалар топламы). Нөкис, «Қарақалпақстан», 2015, 42-46.
31. Юсупов К.А. Т.Қайыпбергеновтың «Тәнхә өзиңе мәлим сыр» повестинде қахарман образын жасау усылы. «Қарақалпақ әдебиятының жарық жұлдызлары». (Илимий мақалалар топламы). Нөкис, «Қарақалпақстан», 2015, 42-46.
32. Юсупов К.А. Ғәрезсизлик дәуирде Бердақ дәретиушилигиниң үйренилиуи. «Бердақ-классикалық әдебиятымыздың бийик шыңы» атамасындағы республикалық илимий-теориялық конференция материаллары топламы. КМУ, Нөкис, 2017.
33. Юсупов К.А. Ғәрезсизлик дәуирде Бердақ дәретиушилигин үйрениу. «Классикалық әдебияты жәмийеттеги манауий жаңаланыу мәселелери» атамасындағы халық аралық илимий-конференция материаллары топламы., Нөкис, «Илим», 2017, 49-51.
34. Юсупов К.А. Содержание и способы изучения внеклассных работ по каракалпакской литературе в академических лицеях. (Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные научных исследования».) Астана, 2018.стр.116-122.
35. Юсупов Қ.А. Академиялық лицейлерде Т.Қайыпбергеновтың прозалық шығармаларын оқытыу усыллары. «Хәзирги филологиясының әхмийетли мәселелери» атамасындағы республикалық илимий конференция материаллары топламы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2019, – Б. 50-52.
36. Юсупов Қ.А. Қ.Камаловтың дәретиушилигин үйрениу. //Қ.Камалов. Маржангүл. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2019, – Б. 98-102.
37. Yusupov K.A. Methods of teaching literary material at academic lyceums according to the program / Cutting edge-science. International scientific and practical conference, USA Conference Proceedings, Shawnee, July, 2020. – P.P. 83-87.

38. Юсупов К.А. Академиялық лицейлерде шайыр лирикасын үйрениў. // Илм-фан ва таълимнинг ривожланиш истиқболлари. Республика илмий конференцияси тўплами. – Тошкент: www.openscience.uz, 25 сентябрь 2020 йил. – №6. – Б. 25-28.
39. Юсупов К. Академиялық лицейлерде жазыўшылар дөретиўшилигин үйрениў / Ўзбекистонда илмий-амалий тадқиқотлар. Республика 15-қўп тармақли илмий масофавий онлайн конференция материаллари тўплами. – Тошкент: Tadqiqot, 30 апрел 2020 йил. – Б. 228-230.
40. Юсупов К.А. Академик лицейларда адабиёт дарсларини ўқитиш технологиялари / Илм-фан ва таълимнинг ривожланиш истиқболлари. Республика илмий биринчи конференцияси тўплами. – Тошкент: www.openscience.uz, 27 апрел 2020 йил. – №1. (2-қисм). – Б. 25-28.
41. Юсупов К.А. Изучение лирики Усербай Алеўова / Литература и художественная культура тюркских народов в контексте восток-запад. Материалы Международной научно-практической онлайн-конференции Казань, 22-25-октября 2020 г. Стр.348-351.
42. Юсупов К.А. Актуальные вопросы преподавания каракалпакской литературы в академических лицеях / Литература и художественная культура тюркских народов в контексте восток-запад. Материалы Международной научно-практической онлайн-конференции Казань, 22-25-октября 2020 г. Стр.352-355.
43. Юсупов К.А. Академик лицейларда қорақалпоқ адабиятини ўқитиш масалалари. // «Ҳазирги қарақалпақ филологиясының аҳмийетли маселелери» атамасындағы халық аралық илимий-теориялық конференция материаллари топлами. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2020, 36-42.
44. Юсупов К.А. Образ Айдос бия в каракалпакской литературе. // I International science conference on multidisciplinary research, Abstracts of International Scientific and Practical Conference. Berlin, Germany January 19-21, 2021, стр. 766-769
45. Юсупов К.А. Изучение в современной каракалпакской лирике. / III International science conference on e-learning and education, Abstracts of III International Scientific and Practical Conference. Lisbon, Portugal February 2-5, 2021, стр. 349-353.
46. Юсупов К.А. Изучение творчество Казакбай Юлдашева /V Международная научно-практическая конференция по новым тенденциям

в науке и образовании «Theoretical and scientific bases of scientific thought», 16-19 февраля, 2021 г., Рим, Италия, стр. 503-508.

47. Юсупов К.А., Хожаметов Б.Б., Юсупов И.К. Академиялық лицейлерде Әжинияз шайыр лирикасын оқытыу технологиялары. /VI Международная научно-практическая конференция по фундаментальным наукам, искусству, бизнесу и образованию, интернет-технологиями и обществу. 23-26 февраля, 2021 г., Стокгольм, Швеция, стр. 437-442.

48. Юсупов К.А. Юсупов И.К. Лирикалық шығармаларды оқытыу методикасы. /VI Международная научно-практическая конференция по фундаментальным наукам, искусству, бизнесу и образованию, интернет-технологиями и обществу. 23-26 февраля, 2021 г., Стокгольм, Швеция, стр. 469-474.

49. Юсупов К.А. Изучение литературных жанров. / VIII Международная научно-практическая конференция «Problems and tasks of modernity and approaches to their solution», 02-05 марта, 2021 г., Токио, Япония, стр. 198-203.

50. Юсупов К.А. Изучение творчества Конысбай Камалова в академических лицеях. // IX Международная научно-практическая конференция «Innovative technologies in science and education», 04-06 марта, 2021 г., Иерусалим, Израил, стр. 250-256.

51. Юсупов К.А. Изучать разборы эпических произведений в академических лицеях. /X Международная научно-практическая конференция «Topical issues, achievements and innovations of fundamental and applied sciences», 09-12 марта, 2021 г., Лиссабон, Португалия:

52. Юсупов К.А., Академиялық лицейлерде көркем шығармаларды оқытыу технологиялары. /X Международная научно-практическая конференция «Topical issues, achievements and innovations of fundamental and applied sciences», 09-12 марта, 2021 г., Лиссабон, Португалия: стр.237-242

53. Юсупов К.А. Жазыушылардың деретиушилик психологиясы. / XIII Международная научно-практическая конференция «Development of modern science: theory, methodology, practice», 18-19 марта, 2021 г., Мадрид, Испания: – стр. 180-185.

54. Юсупов К.А. Использование современных педагогических технологий в преподавании каракалпакской литературы / Материалы Международной научно-практической конференции. «Татарская литература и культура в контексте взаимодействия национальных

литератур и искусств». Казанский федеральный университет, 26-27-марта, 2021 г. Стр.356-362.

55. Юсупов К.А. Изучение творчества Сапа Матчанова. /XV Международная научно-практическая конференция «The world science of modernity. Problems and prospects of development», 25-26 марта, 2021 г., Париж, Франция: стр. 170-175.

56. Юсупов К.А. Инновационные технологии в обучении каракалпакской литературе /Материалы Международной научно-практической конференции. «Татарская поэзия и культура второй половины XX – начала XXI века». Казань, 26-28 апреля, 2021 г. Стр.341-346.

57. Юсупов К.А. Карақалпақ прозасында миллий психологияның сәўлелениўи. /«Түркий филологияның әҳмийетли мәселелери» атамасындағы халықаралық илимий-теориялық конференция материаллар топламы. Нөкис, «Қарақалпақстан», 2021, 113-118-бб.

58. Юсупов К.А. Анализ методика художественного произведения /Сборник материалов Международную научно-практическую конференцию посвященной 60 – летию кафедры «Педагогика» на тему: «Современное общество и педагогическое образование». Казакстан, Нур-Султан, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия университети. 22-апреля, 2022 г Стр.268-271.

59. Юсупов К.А. Ádebiyat sabaqlarında oqıwshılardıń dóretiwshilik kompetenciyasın rawajlandırıw. /The and analytical aspects of recent research: International scientific-online conference, Part 1, Issue 5: May 31st 2022. www.interonconf.com. Turkiya, Istanbul: pp. 104-109.